

ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И КОРПОРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК

INFORMATION AND RESOURCE INFRASTRUCTURE AND CORPORATE COLLABORATION IN LIBRARY ACTIVITIES

УДК 0048:025.5+025.5:017/019
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162026>

В. И. Бричковский

Национальная библиотека Беларуси, Минск, Беларусь

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ГЕНЕРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Рассмотрены возможные варианты использования сервисов генеративного искусственного интеллекта в библиотечно-информационной деятельности. Предлагаемый подход основан на применении системного анализа к деятельности библиотек с учетом устоявшихся традиций и передовых технологий использования информационных ресурсов и сервисов в работе с читателями.

Ключевые слова: генеративный искусственный интеллект, обслуживание пользователей, автономные агенты, управление данными, информационная грамотность.

Для цитирования. Бричковский, В. И. Перспективы применения систем генеративного искусственного интеллекта в библиотечно-информационной деятельности / В. И. Бричковский // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лушиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 60–67.

V. I. Britchkovski

The National Library of Belarus, Minsk, Belarus

PROSPECTS FOR USING SERVICES OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLECT IN LIBRARY AND INFORMATION ACTIVITIES

Abstract. Possible options for using services of generative artificial intellect in library and information activities are considered. The proposed approach is based on the application of system analysis to library activities, taking into account established

traditions and advanced technologies for using information resources and services in working with readers.

Keywords: generative artificial intellect, user service, autonomous agents, data management, information literacy.

For citation. Britchkovski V. I. Prospects for using services of generative artificial intellect in library and information activities. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 60–67 (in Russian).

Эффективность цифровой трансформации бизнес-процессов в многом зависит от используемых технологий. Большинство технологий проходят через так называемый «ажиотаж» надежд и разочарований, прежде чем они могут быть приняты в общее пользование, но нынешняя волна развития искусственного интеллекта (ИИ) необычайно сильна и заслуживает должного внимания. Во многих странах существует национальная стратегия развития ИИ. К настоящему времени в 69 странах разработаны и одобрены свыше 1000 инициатив, направленных на поддержку ИИ [1]. Разработки, которые появились в последнее время благодаря прорывным достижениям в области машинного обучения, нейросетей, трансформеров, больших языковых моделей, реализующих инновационные статистические модели, относятся к современному этапу бурного развития генеративного ИИ (ГИИ).

Поворотный момент в ИИ произошел в ноябре 2022 года, когда экспертам, ученым и, что наиболее важно, общественности был предоставлен доступ к исключительно удобному инструменту ГИИ – ChatGPT. Это знаменует собой существенное отличие от прошлого, когда такая доступность не была столь широко распространена.

В эпоху бурного развития ГИИ библиотеки также претерпевают значительную трансформацию. Библиотеки, традиционно воспринимаемые как физические хранилища знаний, превращаются в динамичные, цифровые центры знаний и информации. Катализатором этой трансформации является интеграция технологий и систем ГИИ в библиотечные услуги [2]. Это обеспечивает возможности революционного изменения способа функционирования библиотек, делая их более интеллектуальными, адаптивными и ориентированными на пользователя. Такие библиотеки могут не просто хранить и

предоставлять доступ к информации, но и использовать технологии ГИИ для оптимизации, персонализации и улучшения взаимодействия с пользователями.

Необходимо отметить, что использование ГИИ в библиотечной сфере находится в зачаточном состоянии [3,4]. Существует огромный потенциал для расширения доступа к знаниям, например, за счет улучшения поиска и рекомендаций, за счет качественного описания и аннотирования цифровых материалов, за счет повышения качества автоматизированного перевода. Необходимо принимать во внимание и тот факт, что использование ГИИ в библиотеках создает ряд этических проблем [3], и существуют опасения, что ГИИ может каким-то образом заменить работу библиотекарей и лишит их работы.

При внедрении сервисов ГИИ в библиотеках желательно учитывать специфику их деятельности. В частности, в научных библиотеках некоторые приложения ИИ могут показаться гораздо более актуальными, например, приложения для обнаружения знаний, работы с данными и т.п. Публичные библиотеки, возможно, будут заинтересованы в приложениях ГИИ, направленных на повышение информационной грамотности пользователей, применение ГИИ для поиска информации, подбора литературы и т.п.

Можно выделить несколько концептуально различных вариантов использования ГИИ в библиотеках. Они представлены в таблице (столбец 1) с дополнительным указанием на требуемые навыки и знания (столбец 2), ключевые движущие силы (столбец 3). Необходимо отметить, что такая таксономия ориентирована не на различные технологии, а на те или иные аспекты библиотечной работы.

Таблица. Варианты использования ГИИ в библиотечной деятельности

Область применения	Требуемые навыки и знания	Ключевые движущие силы
1. Автоматизация рутинных операций	Знание технологий управления бизнес-процессами	Эффективность функционирования
2. Сервисы для пользователей библиотек (поиск информации, управление коллекциями)	Навыки интеграции сервисов, навыки разработки и внедрения программного обеспечения,	Эффективность доступа к информации, рост объема ресурсов, необходимость коллаборации, привлечение

Область применения	Требуемые навыки и знания	Ключевые движущие силы
ресурсов, систематические обзоры литературы, чаты, цифровые помощники, виртуальные справки, поиск грантов)	знакомство с инструментариями, знание основ статистики и наукометрии, создание баз знаний, знание библиографических баз данных	пользователей, обслуживание 24/7
3.Сервисы для пользователей по работе с данными	Знание норм лицензирования, навыки планирования, управления данными	Необходимость обслуживания пользователей из сферы Data Science
4.Повышение информационной грамотности по использованию ГИИ, обучение пользователей, стратегическое планирование	Общие знания по работе с электронными информационными ресурсами, педагогические навыки	Соблюдение правовых и этических норм по работе с информацией и применению ГИИ
5.Подготовка обучающих наборов данных для ГИИ	Знание лингвистики, навыки разработки и внедрения программного обеспечения	Расширение контентной базы данных для ГИИ

Вариант использования 1: применение ГИИ к рутинным канцелярским и ручным задачам с целью повышения эффективности автоматизации бизнес-процессов.

ГИИ позволит оптимизировать выполнение задач, обычно реализуемых вручную, которые включают в себя набор повторяющихся шагов, где требуется ограниченное человеческое вмешательство для обработки текстов или других данных, например, для получения информации из библиографических источников, их обработки каким-либо образом и записи информации в базу данных. Такие приложения крайне актуальны для всех библиотек при автоматизации рабочих процессов, таких как обработка данных из форм, перенос данных из одной системы в другую или согласование данных из ряда источников.

Это поможет автоматизировать рутинные задачи, освобождая время библиотекарей для более сложных и важных, повысить точность и эффективность библиотечных операций, от каталогизации до поддержки пользователей. Требуемые навыки

включают знание того, как анализировать рабочие процессы, и технические знания для использования инструментов и технологий ГИИ, важнейшей из которых является технология автономных агентов.

Автономные агенты представляют собой приложения ГИИ, которые могут выполнять задачи или функции самостоятельно, без вмешательства человека, и предназначены для принятия решений и выполнения действий на основе заложенных в них алгоритмов и данных, которые они получают из своего окружения. «Автономность» в этих системах относится к их способности работать независимо в течение длительных периодов времени, адаптируясь к изменениям и извлекая уроки из прошлого опыта. Эти автономные агенты могут работать с текстом, аудио и видео, а также могут использовать Интернет по мере необходимости. Ниже представлены ключевые характеристики и функциональные возможности автономных агентов ГИИ:

- **Принятие решений:** автономные агенты могут обрабатывать собираемые ими данные для принятия обоснованных решений. Они используют алгоритмы, которые могут оценивать несколько вариантов и выбирать действия, соответствующие их целям или задачам.

- **Обучение:** многие автономные агенты оснащены возможностями машинного обучения, что позволяет им учиться на собственном опыте и со временем улучшать свою деятельность.

- **Адаптация:** они могут адаптировать свое поведение в ответ на изменяющиеся условия в своей среде, гарантируя, что их действия остаются эффективными и релевантными.

- **Автономность:** они могут функционировать без прямого контроля со стороны человека, что делает их полезными для повторяющихся задач.

- **Взаимодействие:** некоторые автономные агенты могут взаимодействовать с людьми или другими системами, понимая и реагируя на голосовые команды, жесты или другие формы общения.

Вариант использования 2: применение ГИИ к библиотечным услугам для пользователей. Здесь ГИИ применяется непосредственно при совершенствовании библиотечных услуг для пользователей.

Учитывая масштаб и скорости научных публикаций, способность ученых следить за литературой традиционными методами находится под угрозой. Поэтому ГИИ может оказаться полезным при составлении и актуализации систематических обзоров.

Это может повысить вовлеченность и удовлетворенность пользователей за счет предоставления персонализированных услуг и улучшения доступа пользователей к информации.

При организации библиографического обслуживания пользователей системы ГИИ способны извлекать знания из большого массива научных публикаций, используя при этом комбинацию полнотекстового анализа, вычислительной семантики, нейронных сетей и алгоритмов машинного обучения. Такие системы предоставляют только актуальную информацию из авторитетных источников, что предотвращает информационную перегрузку исследователей.

Вариант использования 3: Поддержка сообществ специалистов по данным, опираясь на уже имеющийся опыт в управлении информацией. Библиотеки имеют ряд возможностей, которые могут быть весьма актуальны для специалистов по данным в организации, например:

- Поиск данных как расширение функции поддержки поиска литературы.
- Лицензирование данных как расширение функции лицензирования других типов контента.
- Консультации по авторским правам как расширение опыта библиотекарей в области прав интеллектуальной собственности.
- Управление данными как расширение функции по сбору информации.
- Сохранение данных, например, предоставление репозитория для исследовательских данных как расширение функции управления коллекциями информационных ресурсов.

Вариант использования 4: Грамотность в области данных и ГИИ.

Предыдущие примеры в основном относятся к использованию ИИ каким-либо образом непосредственно в библиотечной работе. Но с повсеместным использованием ГИИ в обществе повышение грамотности пользователей в области данных и ГИИ становится ключевой проблемой. Пользователям

это необходимо, поскольку ГИИ все чаще используется для принятия решений во многих областях. Инструменты поиска и рекомендационные сервисы, с которыми большинство из нас сталкивается каждый день, такие как Yandex, Google и Amazon, основаны на ГИИ. Кроме того, другие приложения ГИИ встречаются все чаще в повседневной работе с информацией такой как транскрипция онлайн-встреч, перевод текстов и расширяющийся набор инструментов для написания текстов и т.п.

Наличие этих инструментов важно при работе с информацией, но их необходимо применять надлежащим образом, основываясь на некотором понимании того, как они работают. ГИИ также используется для создания ложной информации, такой как «дипфейки». Гражданам также нужно некоторое понимание этого. Эти проблемы указывают на необходимость обучения базовому пониманию сервисов ГИИ. Имеется положительный опыт библиотеки, использующей созданный в Финляндии открытый образовательный ресурс по ГИИ для обучения своих пользователей основам ГИИ [5].

Вариант использования 5: Учитывая, что в библиотеках сосредоточены огромные массивы информации, а большинство библиотекарей имеют большой опыт работы с метаданными, библиотеки в перспективе могут стать хабами для поставки и разметки контента, необходимого для обучения нейросетей, так как уже с 2023 года в этой сфере ощущается «информационный голод».

Важно признать, что ГИИ представляет собой революционную тенденцию, сопровождаемую, множеством перспективных направлений применения в библиотечно-информационной деятельности. Использование систем ГИИ в основном направлено на упрощение рутинных, обычных и, возможно, даже творческих задач, тем самым повышая эффективность работы библиотек. Будущее библиотек тесно связано с развитием технологий ГИИ. Прогресс в области ГИИ открывает новые возможности для автоматизации процессов и улучшения взаимодействия с пользователями. Уже в ближайшие годы библиотеки могут превратиться в интеллектуальные информационные центры, где ГИИ будет играть ключевую роль.

Хотя мы можем представить себе потенциальные варианты использования ГИИ, проиллюстрированные выше, их конкретная

реализация не имеет устоявшихся и глубоко изученных теоретических (этических, правовых и т. д.) рамок. Кроме того, мы наблюдаем быстрый прогресс в инструментах ГИИ, все более сложных и постепенно преодолевающих первоначальные технические проблемы и ограничения. Важной задачей внедрения инструментов ГИИ в библиотечно-информационную деятельность является разработка соответствующей методологической базы.

Список использованных источников:

1. Policies, data and analysis for trustworthy artificial intelligence // OECD. – URL: <https://oecd.ai/en/> (date of access: 01.09.2024).

2. Cox, A. The intelligent library: thought leaders' views on the likely impact of artificial intelligence on academic libraries / A. Cox, S. Pinfield, S. Rutter // *Library Hi Tech*. – 2019. – Vol. 37, № 3. – P. 418–435. <https://doi.org/10.1108/lht-08-2018-0105>

3. Cox, A. The ethics of AI for information professionals: eight scenarios / A. Cox // *Journal of the Australian Library and Information Association*. – 2022. – Vol. 71, № 3. – P. 201–214. <https://doi.org/10.1080/24750158.2022.2084885>

4. Бричковский, В. И. Перспективы и проблемы использования систем искусственного интеллекта на основе нейросетей в библиотечной сфере / В. И. Бричковский, Е. Д. Канашевич, А. В. Ковалевский // *Бібліятэчны веснік : навук. зб. / Нац. б-ка Беларусі. – Мінск, 2023. – Вып. 15. – С. 27–41.*

5. The 99 AI challenge: empowering a university community through an open learning pilot / C. Toane, L. Doucette, P. Rousseau [et al.] // *The Rise of AI: implications and applications for AI in academic libraries* / ed.: S. Hervieux, A. Wheatley. – Chicago, 2022. – P. 3–14. <https://doi.org/10.32920/24236590.v1>

References:

1. Policies, data and analysis for trustworthy artificial intelligence. *OECD*. Available at: <https://oecd.ai/en/> (accessed 01.09.2024).

2. Cox A., Pinfield S., Rutter S. The intelligent library: thought leaders' views on the likely impact of artificial intelligence on academic libraries. *Library Hi Tech*, 2019, vol. 37, no. 3, pp. 418–435. <https://doi.org/10.1108/lht-08-2018-0105>

3. Cox A. The ethics of AI for information professionals: eight scenarios. *Journal of the Australian Library and Information Association*, 2022, vol. 71, no. 3, pp. 201–214. <https://doi.org/10.1080/24750158.2022.2084885>

4. Brichkovskii V. I., Kanashevich E. D., Kovalevskii A. V. Prospects and problems of using artificial intelligence systems based on neural networks in the library sphere. *Bibliyatechny vesnik : navukovy zbornik* [Library Bulletin: scientific collection]. Minsk, 2023, iss. 15, pp. 27–41 (in Russian).

5. Toane C., Doucette L., Rousseau P., Serafin M., Spence M., Kim C. The 99 AI challenge: empowering a university community through an open learning pilot. *The Rise of AI: implications and applications for AI in academic libraries*. Chicago, 2022, pp. 3–14. <https://doi.org/10.32920/24236590.v1>

Поступила в редакцию 16.10.2024

Received 16.10.2024